

УДК (ӨОЖ)
373.5:53:004

ОРТА МЕКТЕП ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ

КАМАЛОВА ЗАРИНА ҚАЙРАТҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ математика, физика және
информатика институтының 1 курс магистранты

Ғылыми жетекші – **ЕРЖЕНБЕК Б.Б.**

Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада орта мектептегі физика сабақтарында заманауи педагогикалық және цифрлық технологияларды қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздері қарастырылады. Қазіргі білім беру жүйесіндегі жаңғыру үрдістері аясында физика пәнін оқытудың тиімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған заманауи технологиялардың рөлі талданады. Заманауи технологиялардың үш негізгі бағыты - оқушы іс-әрекетін белсендіруге негізделген, оқу процесін тиімді ұйымдастыруға бағытталған және оқу материалын дидактикалық-әдістемелік жетілдіруге арналған технологиялар - жүйеленіп, олардың оқытудағы мүмкіндіктері ғылыми тұрғыда сипатталады. Мақалада физика пәнін заманауи талаптарға сай оқытуды жетілдірудің теориялық негіздері қарастырылып, заманауи технологияларды сабақ үдерісіне енгізудің маңыздылығы талданады.

Кілт сөздер: физиканы оқыту, заманауи технологиялар, цифрлық ресурстар, тәжірибеге бағытталған оқыту, визуализация, саралап оқыту, модульдік оқыту

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация: В статье рассматриваются научно-методические основы применения современных педагогических и цифровых технологий на уроках физики в средней школе. В контексте процессов модернизации современной системы образования анализируется роль современных технологий, направленных на повышение эффективности и качества преподавания физики. Систематизируются три основные направления современных технологий - технологии, ориентированные на активизацию деятельности учащихся, на эффективную организацию учебного процесса и на дидактико-методическое совершенствование учебного материала; раскрываются их возможности в обучении с научной точки зрения. В статье также рассматриваются теоретические основы совершенствования преподавания физики в соответствии с современными требованиями и анализируется значимость внедрения современных технологий в учебный процесс.

Ключевые слова: преподавание физики, современные технологии, цифровые ресурсы, экспериментальное обучение, визуализация, дифференцированное обучение, модульное обучение.

THE IMPORTANCE OF USING MODERN TECHNOLOGIES IN MIDDLE SCHOOL PHYSICS LESSONS

Annotation: The article examines the scientific and methodological foundations of using modern pedagogical and digital technologies in physics lessons at secondary school. Within the framework of the ongoing modernization of the contemporary education system, the role of modern technologies aimed at improving the effectiveness and quality of physics teaching is analyzed. Three main directions of modern technologies are systematized - technologies focused on activating student

learning activities, on the effective organization of the educational process, and on the didactic and methodological enhancement of learning materials - and their potential in the teaching process is described from a scientific perspective. The article also discusses the theoretical foundations for improving the teaching of physics in accordance with modern requirements and analyzes the importance of integrating modern technologies into the instructional process.

Keywords: *physics teaching, modern technologies, digital resources, experiential learning, visualization, differentiated learning, modular learning.*

Қазіргі таңда білім беру жүйесі қарқынды өзгерістерге ұшырап, дәстүрлі оқыту формаларының орнын цифрлық, интерактивті, заманауи технологиялар қолданылу дәуірі басталуда. Бұл өзгерістер әсіресе жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерге, оның ішінде физика пәніне ерекше әсер етті. Себебі физика - тек қана теориялық формулаларға негізделген пән емес, ол - табиғи құбылыстарды зерттеу, тәжірибе жасау, модельдеу, талдау және ғылыми ойлауды дамытуды қажет ететін күрделі ғылым.

Физиканы оқытуда заманауи технологияларды пайдалану - бұл оқушыға тек ақпаратты жеткізу ғана емес, оны көрнекі түрде көрсету, модельдеу, визуализациялау және тәжірибе арқылы бақылау мүмкіндігін ұсынады. Виртуалды зертханалар, PhET, Arduino, мобильді қосымшалар мен сандық датчиктер сияқты құралдар оқушының білімді қабылдау деңгейін айтарлықтай арттырып, күрделі физикалық құбылыстарды түсінуді жеңілдетеді. Мысалы, бұрын тек тақтадағы сурет арқылы түсіндірілетін толқындардың интерференциясы, электромагниттік индукция, фотон энергиясы және кванттық деңгейлер сияқты тақырыптар қазір оқушыға нақты 3D модельдер мен анимациялар арқылы бірден көрнекі түрде ұсынылады.

Заманауи технологияларды пайдалану сабақты қызықтырақ етеді және бұрын қызықсыз болып көрінген формулалар мен есептерді өмірмен байланыстырып түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы: смартфонның акселерометрі арқылы еркін түсу үдеуін өлшеу, Arduino арқылы температура, қысым, жарық датчиктерінің жұмысын зерттеу, лазерлік қондырғымен интерференцияны бақылау, PhET симуляциясында газ заңдарының графигін құру, дрон немесе роботтың қозғалысын «Жарық күші», «Ток күші», «Қуат» ұғымдарымен байланыстыра талдау.

Заманауи технологияларды пайдалану тек оқушыларға ғана емес, мұғалімге де айтарлықтай қолдау көрсетеді. Олардың көмегімен мұғалім күрделі ұғымдар мен процестерді ұзақ түсіндіруге уақыт жоғалтпай, қысқа мерзім ішінде визуалды құралдар арқылы мазмұнды толық әрі түсінікті түрде жеткізе алады. [1]. Сандық платформалардың көмегімен оқушының нәтижесін бірден бағалап, кері байланыс бере алады. Бұл оқу сапасын арттырып қана қоймай, уақытты үнемдейді, сабақтың динамикасын күшейтеді.

Заманауи технологияларды физика сабақтарында қолдану бүгінгі білім беру талаптарының ажырамас бөлігі. Олар оқу материалының терең әрі түсінікті меңгерілуіне мүмкіндік беріп, оқушылардың жеке қабілеттерін ашуға жағдай жасайды, сондай-ақ физиканы оқыту үдерісінде ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастыруға бағытталады[2].

Кесте 1. Физика сабақтарында заманауи технологияларды қолдану

№	Технологиялар тобы	Қолданылатын технологиялар	Қысқаша сипаттама	Мысалдар
1	Оқушы іс-әрекетін белсендіруге негізделген педагогикалық технологиялар	<ul style="list-style-type: none">• Ойын технологиясы• Проблемалық оқыту• АКТ технологиялары	Оқушыны пассив тыңдаушыдан белсенді зерттеушіге айналдырады. Өз бетімен талдау,	<ul style="list-style-type: none">• «Электр тізбегін құрастыр» ойыны• Архимед заңын проблемалық жағдай арқылы түсіндіру

		<ul style="list-style-type: none"> • Дамыта оқыту • STEM технологиясы 	тәжірибе жасауға үйретеді.	<ul style="list-style-type: none"> • PhET, виртуалды зертхана қолдану • Күн панелі, шағын робот модельдеу
2	Оқыту процесін тиімді ұйымдастыру және басқаруға негізделген педагогикалық технологиялар	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарлап оқыту • Саралап оқыту • Модульдік оқыту • Топтық және ұжымдық оқыту • Жобалық оқыту • Кейс-әдіс 	Әр оқушының мүмкіндігіне қарай материалды меңгеруге жағдай жасайды. Білімді жүйелі, кезең-кезеңімен үйретеді.	<ul style="list-style-type: none"> • Деңгейлік тапсырмалар беру • Тақырыпты модульдерге бөлу • Топтық зертханалық жұмыс • Жел генераторының моделін жасау • Өмірлік жағдайға талдау жасау
3	Оқу материалын дидактикалық-әдістемелік жетілдіруге негізделген технологиялар	<ul style="list-style-type: none"> • Ойлауға үйрететін кезеңмен қалыптастыру тәсілі • Сыни ойлауды дамыту • АКТ қолдану 	Оқушының логикалық, аналитикалық ойлауын дамытады. Материалды терең әрі жан-жақты түсіндіруге мүмкіндік береді.	<ul style="list-style-type: none"> • Есеп шығарудағы ойлау кезеңдерін үйрету • Бір тәжірибеге бірнеше түсініктеме беру • 3D модельдер, анимациялар қолдану

1 - кестеде көрсетілген педагогикалық технологиялар физика пәнін оқытудың барлық кезеңін - жаңа тақырыпты түсіндіруді, тәжірибені орындауды, есеп шығаруды, кері байланысты және бағалауды - заманауи форматта ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Мысалы, оқушы іс-әрекетін белсендіруге бағытталған технологиялар сабақта оқушының назарын оятып, оны өздігінен жауап іздеуге, гипотеза ұсынуға, дәлел келтіруге ынталандырады [3]. Ал саралап, модульдік және топтық оқыту технологиялары оқушының жеке мүмкіндігін ескеріп, әрқайсына қолайлы білім траекториясын қалыптастыруға жағдай жасайды.

Орта мектептегі физика сабағында қолданылатын заманауи технологиялар үш негізгі бағытқа бөлінеді және бұл бағыттар 1 - кестеде нақты көрсетілген. Заманауи технологиялар физика пәнін тек теориялық ақпарат жиынтығы ретінде емес, оқушыны белсенді әрекетке итермелейтін, тәжірибе арқылы үйрететін, шығармашылықпен ойлауға баулитын ғылым ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Физиканы оқытуда негізгі үш бағыт бойынша заманауи технологияларды қолданамыз [4].

Бірінші бағыт: Оқушы іс-әрекетін белсендіруге негізделген педагогикалық технологиялар.

Бұл бағытта қолданылатын заманауи технологиялар жай бақылаушы оқушыны белсенді зерттеушіге айналдырады және олардың өз бетімен талдау жасап, тәжірибе жүргізу дағдыларын дамытады. Оқушының білім алу процесіне деген қызығушылығын арттыру үшін түрлі заманауи технологиялар қолдану ұсынылады. Мысалы, «Электр тізбегін құрастыр» ойыны арқылы оқушылар электр схемаларын құрастыруды үйренеді, бұл олардың теориялық білімдерін тәжірибе арқылы тереңдетуге мүмкіндік береді. Архимед заңын проблемалық жағдай арқылы түсіндіру технологиясы оқушыларға физикалық құбылыстарды күнделікті өмірмен байланыстыруды үйретеді, бұл материалды түсінуді жеңілдетеді. Сонымен қатар,

PhET виртуалды зертхана мен шағын робот модельдеу сияқты АКТ құралдарын қолдану оқушыларға теориялық білімдерін практикада қолдануға және заманауи технологияларды меңгеруге мүмкіндік береді.

Екінші бағыт: Оқыту процесін тиімді ұйымдастыру және басқаруға негізделген педагогикалық технологиялар.

Оқыту процесін тиімді ұйымдастыруға негізделген заманауи технологиялар оқушылардың білім алуын жүйелі түрде, кезең-кезеңімен жүзеге асыруды мақсат етеді. Бұл заманауи технологиялар әр оқушының жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, білімнің сапасын жақсартады. Деңгейлік тапсырмалар беру әдісі әр оқушыға өз мүмкіндігіне сай тапсырмалар орындауға мүмкіндік береді. Тақырыпты модульдерге бөлу арқылы оқушылар материалды жүйелі түрде меңгеріп, әрбір модульді жеке меңгеруге мүмкіндік алады. Сонымен қатар, топтық зертханалық жұмыс және жел генераторының моделін жасау сияқты жобалық тапсырмалар оқушыларды топтық жұмысқа баулиды, олардың практикалық дағдыларын дамытуға жағдай жасайды.

Үшінші бағыт: Оқу материалын дидактикалық-әдістемелік жетілдіруге негізделген технологиялар.

Оқу материалын терең әрі жан-жақты түсіндіруге мүмкіндік беретін технологиялар оқушылардың логикалық, аналитикалық ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған. Ойлауға үйрететін кезеңмен қалыптастыру тәсілі оқушыларға есеп шығарудағы әрбір кезеңді нақты түсінуге көмектеседі. Сыни ойлауды дамыту технологиясы оқушыларды тек теориялық біліммен ғана шектелмей, материалды терең ойлау және түрлі қырынан қарауға үйретеді. Сонымен қатар, 3D модельдер мен анимациялар қолдану оқушыларға материалды визуалды түрде көрсету арқылы олардың түсінуін жеңілдетеді.

Заманауи технологиялар мектеп физикасын оқыту үдерісін түбегейлі жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл технологиялар сабақ құрылымын тиімді жоспарлауға, оқушының жеке ерекшелігі мен оқу қарқынын ескеруге, оқу материалын түрлі тәсілдермен түсіндіруге жағдай жасайды. Мұғалім мұнда тек ақпарат жеткізуші емес, оқушының ойлауын дамытушы, бағыт беруші, оқу әрекетін ұйымдастырушы рөлінде болады.

Осындай заманауи технологиялардың бірі - бағдарлап оқыту. Бұл технологияда оқушылардың дайындық деңгейі, қабілеті, қызығушылығы ескеріледі. Әр оқушыға деңгейлік тапсырмалар ұсынылып, біреуі негізгі сұрақтарды орындайтын болса, екіншісі күрделендірілген есептерді шешеді, үшіншісі зерттеу элементтері бар тапсырмалармен жұмыс жасай алады. Физика пәні үшін бұл технология өте қолайлы, себебі формулаларды түрлі деңгейде қолдану, физикалық шамалар арасындағы байланыстарды салыстыру, тәжірибені талдау сияқты әрекеттерді кез келген оқушы өз мүмкіндігіне қарай орындай алады.

Саралап оқыту технологиясы да физика пәнінде кең қолданылады. Бұл технологияда бәріне ортақ бір мақсат сақталады, бірақ оған жету жолдары әр оқушы үшін әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, бір оқушыға қозғалыс графигін түсіндіру жеткілікті болса, басқа оқушыға сол график бойынша кері есеп шығару немесе әртүрлі жағдайларды салыстыру ұсынылады. Мұндай технология оқушылар арасындағы үлгерім айырмашылығын азайтып, әрқайсысына жетістік сезімін береді.

Модульдік оқыту технологиясы ірі тақырыптарды бірнеше шағын модульге бөліп, оларды кезең-кезеңмен меңгеруді көздейді. Әр модульдің өз мақсаты, белсенді әрекет кезеңі, қорытындылау бөлімі болады. Физикадағы «Механика», «Оптика», «Электр және магнетизм» сияқты тарауларды модульдерге бөліп оқыту материалды жүйелі түсінуге, негізгі заңдылықтарды логикалық тұрғыда байланыстыруға көмектеседі.

Топтық және ұжымдық оқыту технологиясы оқушыларды бірлескен жұмысқа үйретіп, өз пікірін дәлелдей білуге, басқаны тыңдауға, ортақ шешім қабылдауға бағыттайды. Мұндай сабақтарда оқушылар физикалық құбылыстарды талқылайды, эксперимент жасайды, нәтижелерін салыстырады [5]. Мысалы, топпен «Қуат және энергия үнемдеу» тақырыбында шағын зерттеу жүргізу арқылы олар физиканың күнделікті өмірде қолданылатынын түсінеді.

Жобалық оқыту технологиясы физиканы өмірмен, техникамен, инженериямен тікелей байланыстыруға мүмкіндік береді. Жоба барысында оқушылар жел генераторының макетін жасайды, күн батареясының тиімділігін зерттейді, қарапайым электр қозғалтқышын жинайды, оптикалық құрылғы жасайды. Мұндай жұмыстар оқушының шығармашылық ойлауын дамытып қана қоймай, инженерлік дағдыларын қалыптастырады.

Кейс-әдіс арқылы оқыту технологиясында оқушыға нақты өмірлік жағдай ұсынылады, ол сол жағдайды физикалық заңдар негізінде талдап, шешім ұсынуы тиіс. Мысалы: «Неліктен көпқабатты ғимараттағы лифт қозғалысы бірқалыпты емес?», «Электр желісіндегі шығынды қалай азайтуға болады?» сияқты жағдайлар оқушыны талдау, салыстыру, шешім қабылдау дағдыларына үйретеді.

Оқу материалын терең меңгертуге арналған технологиялар да физика сабағында ерекше орын алады. Ойлауға үйрететін кезеңмен қалыптастыру технологиясы есеп шығарудың алгоритмін нақты кезеңдерге бөледі: шартты талдау, формула таңдау, есептің моделін құру, шешу жолын түсіндіру, нәтижені талдау. Бұл заманауи технология физикалық есептерді тек шығарып қана қоймай, оларды ғылыми ойлау тұрғысынан түсінуді қалыптастырады.

Сыни ойлауға үйрету және шығармашылық қабілеттерді дамыту технологиялары оқушыға өз ойын жүйелі жеткізуге, түрлі гипотезаларды тексеруге, тәжірибелерге бірнеше түсіндіру ұсынуға мүмкіндік береді. Мұндай сабақтарда оқушылар «Егер... болса не болады?» типіндегі сұрақтарды талқылап, бірнеше көзқарас қалыптастырады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар - физика сабақтарының ең қуатты құралдарының бірі. Электронды ресурстар, интерактивті анимациялар, 3D модельдер, виртуалды және қашықтықтан басқарылатын зертханалар күрделі құбылыстардың механизмін нақты, анық, жылдам түсіндіруге мүмкіндік береді. Оқушы толқын интерференциясын, электр өрісінің бағытын, денелердің қозғалыс траекториясын көзбен көріп, динамикалық өзгерістерді бақылап отырады.

Заманауи технологияларды қолданудың жалпы тиімділігі өте кең. Ең бірінші байқалатын тиімділігі - көрнекіліктің артуы. Абстракт заңдар, формулалар, графиктер цифрлық симуляциялар арқылы нақты, түсінікті бейнеге айналады. Бұл әсіресе механика, оптика, электромагнитизм, кванттық физика сияқты күрделі тарауларда аса маңызды рөл атқарады.

Екінші тиімділігі - тәжірибелік дағдылардың қалыптасуы. Виртуалды зертханалар қауіпті, қымбат немесе арнайы құралды қажет ететін эксперименттерді қауіпсіз жағдайда орындауға мүмкіндік береді. Бұл оқушының зерттеу жүргізу қабілетін, эксперимент нәтижесін бағалау дағдысын дамытады.

Үшінші тиімділігі - мотивацияның көтерілуі. Қызықты анимациялар, ойын элементтері, интерактивті тапсырмалар сабаққа деген құлшынысты арттырады, оқушы белсенді қатыса бастайды.

Төртінші тиімділігі - жеке білім беру траекториясын қамтамасыз ету. Саралап және модульдік оқыту әр оқушыға өз деңгейінде жұмыс істеуге мүмкіндік беріп, білім сапасын теңестіреді.

Бесінші тиімділігі - шығармашылық және инженерлік ойлаудың даму мүмкіндігі. STEM және жобалық жұмыстар оқушыны тек дайын ақпаратты қабылдаушы емес, өз қолымен құрастырушы, ойлап табушы деңгейіне көтереді [6].

Осы факторлардың барлығы физика сабағын заманауи талаптарға сай жаңартылған, мазмұнды, қызықты және нәтижелі білім беру алаңына айналдырады.

Орта мектеп физика сабақтарында заманауи технологияларды қолдану - оқу үдерісін түбегейлі жаңғыртудың, оны қазіргі заман талабы мен халықаралық білім стандарттарына жақындатудың ең тиімді жолдарының бірі. Физика пәнінің өзі табиғат құбылыстарын бақылауға, тәжірибе жүргізуге, модель құруға, талдау жасауға негізделген ғылым болғандықтан, заманауи технологиялар бұл пәннің мүмкіндіктерін кеңейтіп, білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын бірнеше есе арттырады.

Заманауи технологияларды енгізу оқушының тек ақпарат қабылдаушы емес, белсенді зерттеуші, талдаушы, болжам жасаушы, инженерлік ойлаушы тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Физика сабақтары интерактивті ортада өткен сайын оқушылардың абстракт ұғымдарды түсінуі жеңілдеп, күрделі процестерді көзбен көріп, тәжірибе нәтижесін нақты талдау мүмкіндігі артады. Мұндай технологиялар білімді механикалық жаттаудан арылтып, оның мазмұндық тереңдігіне мән беруге жетелейді.

Заманауи технологияларды қолдану сабақтың әдістемелік құрылымын да күшейтеді. Сабақ тек мұғалім дайындауымен шектелмей, түрлі дидактикалық құралдар арқылы жүзеге асады. Бұл технология физикалық құбылыстарды жан-жақты түсінуге, олардың себеп-салдар байланыстарын анықтауға және теорияны нақты өмірмен байланыстыруға мүмкіндік береді. Мысалы, виртуалды зертханалар қымбат, қауіпті немесе арнайы қондырғы қажет ететін тәжірибелерді қауіпсіз орындауға жағдай жасаса, цифрлық модельдер механика, оптика, молекулалық физика секілді күрделі салаларды көзбен көріп түсіндіруге мүмкіндік береді [7].

Қорытындылай келе, заманауи технологияларды физика сабақтарында қолдану қазіргі заман оқушысының қажеттілігіне толық жауап береді. Мұндай сабақтар көрнекілікке бай, тәжірибеге бағытталған, интерактивті, жеке дара оқытуға негізделген және оқушының ғылыми ойлауын қалыптастыратын тиімді білім беру алаңын жасайды. Заманауи технологиялар арқылы жүргізілген физика сабағы оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, оның болашақ кәсіби бағдарын айқындауға да үлкен ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Imashev G, Kuanbayeva B, Rakhmetova M, Salykbayeva Z, Tulegenova A, Turkmenbayev A, Abdykerimova E, Mardanova L. Specialized education as a new stage in the improvement of modern education. AD ALTA: J Interdis Res. 2020;10(1(X)):6-9.
2. Орманова Г.К., Турманова Б.Б. (2021). Физика пәні оқыту үдерісінде оқушылардың цифрлық технологияларды қолдану көрсеткіштері. Zhetysu University.
3. Saidov S.O, Atoeva M.F, Fayziyeva X.A. Some actual issues of teaching modern physics in higher education. // The American journal of applied sciences, PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(1): 3542-3549 ISSN: 00333077.
4. Әбдіғалиев Қ. Осы заманғы педагогикалық технологиялар. –Алматы, 2004.
5. Өстеміров К. Қазіргі педагогикалық технологиялар мен оқыту құралдары. – Алматы, 2007.
6. Жүнісбек Ә. Қазіргі заманғы педагогикалық технология негізі – сапалы білім. –//Қазақстан мектебі, №4, 2008.
7. Ripoll, Vanessa, Go dino-Ojer, Marina and Calzada, J. (2021). Teaching chemical engineering to biotechnology students in the time of COVID-19: Assessment of the adaptation to digitalization. Journal Education for Chemical Engineers, 34, 21-32. <https://doi.org/10.1016/j.ece.2021.03.002>